

بررسی شیوع آلودگی به سیستی سرکوس بویس و خسارتهای ناشی از آن در کاهش امنیت غذایی در گاوهای کشتار شده در استان مازندران طی سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷

دکتر محمودرضا اثناعشری*

*عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

آدرس: دانشگاه پیام نور - گروه علمی کشاورزی - تهران ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵-ج.ا. ایران

پست الکترونیک: m_asnaashari@mpnu.ac.ir

چکیده:

سیستی سرکوس بویس، کیست کوچک پر از مایع همراه با متاسرک بوده که مرحله لاروی انگل تنیا ساژیناتا می باشد و انسان به عنوان میزبان نهایی و گاو به عنوان میزبان واسط در چرخه زندگی این انگل محسوب می شوند. هدف از این مطالعه بررسی آلودگی گاوهای کشتاری استان مازندران از نظر آلودگی به این کیست بوده که به عنوان یکی از بیماری های زئونوز از نظر بهداشت و سلامتی حائز اهمیت است. در این بررسی که به صورت مقطعی و توصیفی به مدت دو سال در تمامی کشتارگاه های استان مازندران انجام شد لاشه دامها از نظر آلودگی به این انگل مورد معاینه قرار گرفت و داده های به دست آمده توسط آزمون فرض نسبت موفقیت و تحت نرم افزار آماری SPSS در سطح خطای ۵٪ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از ۶۱۹۰۱ راس گاو ذبح شده در سال ۱۳۸۶ تنها ۵ مورد (۰/۰۰۸ درصد) و از ۸۶۹۶۳ راس گاو ذبح شده در سال ۱۳۸۷ نیز ۵ مورد (۰/۰۰۵ درصد) به سیستی سرکوس بویس آلوده بودند. نتایج حاصله نشان دهنده آن بود که سیستی سرکوس بویس در استان مازندران از شیوع پایینی برخوردار است. همچنین آلودگی در سال دوم تحقیق نسبت به سال اول کاهش معنی داری را نشان داد که نشانه خوبی بشمار می آید. اما نباید از پیشگیری و ادامه برنامه های جلوگیری از آلودگی و ریشه کنی غافل شد. زیرا به دلیل زئونوز بودن آلودگی به این انگل برای انسان بسیار خطرناک خواهد بود، همچنین از نظر کاهش وزن و کاهش باردهی لاشه و ضبط لاشه و اندامهای آلوده در کشتارگاه ها، امنیت غذایی را به خطر می اندازد.

کلمات کلیدی: سیستی سرکوس بویس، گاو، شیوع، کشتارگاه، مازندران، امنیت غذایی.

مقدمه:

بیماری های انگلی نه تنها سبب کاهش بازده لاشه می شوند، بلکه دام را مستعد ابتلا به سایر بیماریها نیز کرده و باعث می شوند قسمتی یا تمام لاشه در کشتارگاه ضبط شود. برخی از این انگل ها مانند سیستی سرکوس بویس زئونوز بوده و برای انسان نیز خطرناک محسوب می شوند [۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸]. سیستی سرکوس بویس کیست کوچک پراز مایع همراه با متاسرک است که مرحله لاروی انگل تنیا ساژیناتا می باشد و انسان به عنوان میزبان نهایی این انگل و گاو به عنوان میزبان واسط این چرخه محسوب می شوند [۱، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸]. آلودگی در چراگاه با خوردن تخمهای تنیا که همراه مدفوع انسان دفع شده و روی گیاهان ثابت شده اند، به وجود می آید. بعد از تغییر شکل و مهاجرت، انگل در گاوها در عضلات گونه ها، زبان، مری، دیافراگم، میوکارد و عضلات بین دنده ای و گاهی در ریه و کبد موضعی می شود. وجود این انگلها مانع رشد گاوهای جوان نمی شود. تشخیص پس از کشتار و در جریان بازرسی گوشت میسر می باشد که کل لاشه حذف می شود (در آلودگی های خفیف می توان تنها نواحی آلوده را پاکسازی نمود و مابقی لاشه را مورد استفاده قرار داد). جهت مبارزه با سیستی سرکوز می بایست اقدام به از بین بردن آلودگی

در انسان، بوسیله کنترل گوشتها و کشف و درمان اشخاص آلوده نمود [۴، ۵، ۶ و ۷]. هدف از این مطالعه بررسی آلودگی گاوهای کشتاری کشتارگاه های استان مازندران از نظر آلودگی به این کیست بود که به عنوان یکی از معضلات بهداشتی در جوامع انسانی نیز می باشد.

مواد و روش کار:

هدف از این مطالعه بررسی آلودگی گاوهای کشتاری استان مازندران از نظر آلودگی به این کیست بوده که به عنوان یکی از بیماری های زئونوز از نظر بهداشت و سلامتی حائز اهمیت است. در این بررسی که به صورت مقطعی و توصیفی به مدت دو سال در تمامی کشتارگاه های استان مازندران انجام شد لاشه دامها از نظر آلودگی به این انگل مورد معاینه قرار گرفت و داده های به دست آمده توسط آزمون فرض نسبت موفقیت و تحت نرم افزار آماری SPSS در سطح خطای ۵٪ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

بحث و نتیجه گیری:

از ۶۱۹۰۱ راس گاو ذبح شده در سال ۱۳۸۶ تنها ۵ مورد (۰/۰۰۸ درصد) و از ۸۶۹۶۳ راس گاو ذبح شده در سال ۱۳۸۷ نیز ۵ مورد (۰/۰۰۵ درصد) به سیستی سرکوس بویس آلوده بودند. نتایج حاصله نشان دهنده آن بود که سیستی سرکوس بویس در استان مازندران از شیوع پایینی برخوردار است. همچنین آلودگی در سال دوم تحقیق نسبت به سال اول کاهش معنی داری را نشان داد که نشانه خوبی بشمار می آید. اما نباید از پیشگیری و ادامه برنامه های جلوگیری از آلودگی و ریشه کنی غافل شد. زیرا به دلیل زئونوز بودن آلودگی به این انگل برای انسان بسیار خطرناک خواهد بود، همچنین از نظر کاهش وزن و کاهش بازدهی لاشه و ضبط لاشه و اندامهای آلوده در کشتارگاه ها، امنیت غذایی را به خطر می اندازد. در مطالعه ای توسط موسوی و همکاران در یکی از کشتارگاه های اطراف تهران، میزان ابتلا به این انگل در میان ۱۰۵۹۳۴ رأس گاو کشتار شده از فروردین ۱۳۸۵ تا آذر ۱۳۸۷ بررسی شد، از این تعداد ۲۳۳ رأس (۰/۲۲٪) آلوده تشخیص داده شدند. از بین دامهای آلوده تعداد ۱۸۵ لاشه (۷۹/۴٪) در سردخانه زیر صفر، سالمسازی شدند و ۴۸ لاشه هم (۲۰/۶٪) ضبط شدند. تمام دامهای درگیر تر و ۹ تا ۱۸ ماهه بودند. اعضای درگیر، قلب (۶۰٪)، عضله سه سر بازو (۳۰٪) و عضله جوشی (۱۰٪) گزارش شدند. با توجه به نتایج بدست آمده، این میزان آلودگی در فاصله زمانی ۳۳ ماه، یک عامل تهدید کننده برای سلامت مصرف کنندگان و همچنین ضرر اقتصادی قابل توجهی برای تولید کنندگان است [۲]. در یک مطالعه دیگر توسط رفیع و همکاران که به منظور بررسی آلودگی گاوهای کشتاری کشتارگاه زاهدان از نظر آلودگی به این کیست انجام گرفت، نمونه ها از اوایل نیمسال دوم سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۸۷ بر روی گاوهای نژاد زبو جنس نر و با سنین متفاوت جمع آوری گردید. از ۴۷۲۲۳ مورد گاوهای کشتاری ۲۰۲ مورد مبتلا به سیستی سرکوس بویس تشخیص و مورد مطالعه قرار گرفت و از نظر درصد آلودگی گاوها از کل جمعیت کشتاری حدود ۰/۵٪ آنها مبتلا به سیستی سرکوس بویس تشخیص داده شدند و از ۲۰۲ مورد شناسایی شده ۷۴ مورد (۳۶/۶٪) ضبط کلی و ۱۲۸ مورد (۶۳/۴٪) به منظور سالم سازی به سردخانه زیر صفر انتقال یافت. بیشترین فصل وقوع آلودگی در فصل زمستان با ۰/۸ درصد و کمترین درصد آلودگی در فصل تابستان با ۰/۱۲ درصد بود. از نظر ارگانهای درگیر از موارد سالم سازی شده قلب بیشترین درصد آلودگی (۷۵٪) و کبد کمترین درصد آلودگی (۰/۷٪) را به خود اختصاص داد. ضمن اینکه در تمام موارد ضبط کلی کلیه ارگان های درگیر شامل قلب، سر و زبان به طور کامل آلودگی را داشتند [۱]. در یک بررسی در کشور گامبیا توسط unger و همکاران (۲۰۰۸) نسبت به شیوع هیداتیدوز، میزان آلودگی در ۰/۷۵٪ گزارش گردید [۷]. در مطالعه ای دیگر توسط Allepuz و همکاران (۲۰۰۹) در اسپانیا در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷، میانگین شیوع به این انگل را ۱/۸ در هر ۱۰۰۰۰ دام گزارش کردند [۳]. در بررسی دیگری توسط qadeer در نیجریه (۲۰۰۸)، از ۱۴۳۷۲ راس گاو ذبح شده در کشتارگاه در سالهای ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹ تعداد ۱۹۲۴ مورد آلودگی (۱۳/۴٪) به سیستی سرکوس گزارش شده است [۶]. در مطالعه حاضر، نتایج نشان دهنده آن بود که سیستی سرکوس بویس در

استان مازندران از شیوع پایینی برخوردار بوده و آلودگی در سال دوم تحقیق نسبت به سال اول کاهش معنی داری را نشان داد، اما نباید از پیشگیری و ادامه برنامه های جلوگیری از آلودگی و ریشه کنی غافل شد. زیرا به دلیل زئونوز بودن، آلودگی به این انگل برای انسان بسیار خطرناک خواهد بود، همچنین از نظر کاهش وزن و کاهش بازدهی لاشه و ضبط لاشه و اندامهای آلوده در کشتارگاه ها، امنیت غذایی را به خطر می اندازد.

منابع:

- ۱- رفاع، مسعود؛ مسعود؛ مقدس زاده اهرابی، فرهاد؛ زایر، جدیری (۱۳۸۹). بررسی فراوانی رخداد سیستمی سرکوس بوویس در گاوهای کشتاری کشتارگاه صنعتی دام زاهدان، کتاب خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، انتشارات جامعه دامپزشکان ایران، صفحه
- ۲- موسوی، طناز؛ متقی فر، افشین؛ جوهریان، کامبیز (۱۳۸۹). بررسی میزان آلودگی لاشه ها به سیستمی سرکوس بوویس (تنیا ساژیناتا) در یکی از کشتارگاههای اطراف تهران، کتاب خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، انتشارات جامعه دامپزشکان ایران، صفحه.
- 3- Allepuz, A. Napp, S. Picado, A. Alba A. Panades, J. Domingo, M. Casal, J. (2009): Descriptive and spatial epidemiology of bovine cysticercosis in North-Eastern Spain (Catalonia). *Veterinary Parasitology*, 159: 43-48.
- 4- Basem, R. N. Abdo, Amal S.M. Sayed, Asmaa A.A. Hussein, Mohsen, I. A. (2009). Occurrence of *Cysticercosis* in cattle and buffaloes and *Taenia saginata* in man in Assiut Governance of Egypt *Veterinary World*, Vol 2(5): 173-176.
- 5- Oladele, O, et.al.(2004). Bovine cysticercosis: Preliminary observations on the immuno histochemical detection of *T. saginata* antigens in lymph nodes of an experimentally infected calf. *Can. Vet. J.* 45, 852-855.
- 6- Qadeer, M.A. (2008). Prevalence of Bovine cystycercosis in Jos Abattoir, Nigeria, *Animal Research International*, 5(1): 777 - 779.
- 7- Unger, F. Münstermann, S. Carayol, D. Marcotty, T. Geerts, S. (2008). Bovine Cysticercosis in The Gambia, *Revue Elev. Med. vét. Pays trop*, 61 (1): 15-17.
- 8- Bekele, M. Eliyas, T. Alemayehu, R. Rahmeto, A. Fufa, A. (2010). Bovine cysticercosis in Cattle Slaughtered at Jimma Municipal Abattoir, South western Ethiopia, *Veterinary World* Vol, 3(6): 257-262.